

O‘ZBEKISTON VOLFRAM KONLARI HAQIDA UMUMIY TAVSIFINI O‘RGANISH

Shodiyev Abbas Ne‘mat o‘g‘li

**Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Konchilik ishi kafedrası dotsenti, t.f.d.,
Qarshi, O‘zbekiston**

Boymurodov Najmiddin Abduqodirovich

**Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Konchilik ishi kafedrası assistenti,
Qarshi, O‘zbekiston**

E-mail: najmiddinboy-94@mail.ru

Xujaqulov Amirjon Murodovich

**Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Konchilik ishi kafedrası dotsenti,
Qarshi, O‘zbekiston**

Isroilov Sodiq Saydullo o‘g‘li

**Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Konchilik ishi ta‘lim yo‘nalishi talabasi,
Qarshi, O‘zbekiston**

www.doi.org/10.5281/zenodo.10516338

Annotatsiya. Bu maqola O‘zbekiston hududida joylashgan va hozirgi kunda faoliyat olib borayotgan volfram konlarining geologik joylashuvi, relyefi, mineralogik umumlashtirilgan tarkibi haqida asosiy ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: volfram, Yaxton, Ingichka, Sautbay, Volfram Sheele, Sheelit, Tungstenit, Qo‘ytosh, Kayrakti, Boguti,

Volfram (W)-oltinchi guruh metali, odatda olti valentli bo‘ladi. Atom og‘irligi 183,85. Tartib raqami 74. Klarki $7 \cdot 10^{-3}$. Solishtirma og‘irligi 19,1-21,4. Suyuqlanish harorati 3388°C. Volfram Sheele tomonidan 1781- yili kashf etilgan. Volframning eng yuqori oksidi W_3O_8 . Uning tuzlari volframning asosiy minerallari hisoblanadi. Sanoatda volfram po‘latning maxsus navlarini, qattiqligi juda yuqori bo‘lgan qotishmalar va bronza olishda ishlatiladi. Volfram kislotasining tuzlari badiiy bo‘yoqlar tayyorlashda, to‘qimachilikda, fotografiyada va boshqa sohalarda foydalaniladi. Nurash zonasida volfram molibden bilan o‘rin almashadi. Volfram minerallari asosan, pegmatitlarda, pnevmatolitlarda, gidrotermal tomirlarda va kontakt-metasomatik jinslarda uchraydi.

Volframning yuqori sifatli po‘latlarni (qotishma qo‘shimchasi sifatida), qattiq kislotaga chidamli va boshqa maxsus qotishmalarni ishlab chiqarishda, shuningdek elektrotexnika (cho‘g‘lanma lampalar) va radioelektronikada keng qo‘llanilishi, yuqori erish nuqtasi va kimyoviy qarshilik, cho‘g‘lanma holatida yorug‘lik chiqishi, issiq va sovuqda mexanik kuchning oshishi, juda qattiq va tashqi ta‘sirlarga bardoshli bo‘g‘inlarni hosil qilish qobiliyati, ushbu elementning ajoyib xususiyatlarini aniqladi. 1-jadval

Tarkibida volfram ishtirok etuvchi minerallar

t.r	Mineral nomi	Formulasi	t.r	Mineral nomi	Formulasi
1	Tungstenit	WS_2	5	Sheelit	$CaWO_4$
2	Tungstit	$WO_2(OH)_2$	6	Molibdosheelit	$Ca(Mo,W)O_4$
3	Volframit	$(Fe,Mn)WO_4$	7	Kuprotungstit	$CuWO_4$
4	Ferberit	$FeWO_4$	8	Shtolsit	$PbWO_4$

Volfram O'zbekistonda asosiy profillovchi metallardan biridir. Respublika 50 yildan ortiq vaqt mobaynida, dunyoga mashhur volfram ma'dan provinsiyasi bo'lib kelgan. Bu yerda, 7 ta kon va 200 dan ortiq ma'dan namoyoni ma'lum. Ulardan biri deyarli to'liq ishlab chiqilgan (Lyangar), yana uchta yaqin vaqtgacha (Ingichka, Qo'ytosh, Ugat) ishlagan, Muruntov oltin konida volfram qazib olinadi. Bir qator obyektlarda, ma'lum darajada qo'riqxonalarda ro'yxatga olingan (Yaxton, Sargardon, Saritau, Sautbay). 40-yillarda hunarmandchilik uchun asos bo'lib xizmat qilgan boy ma'danlarga ega bo'lgan bir qator mayda ma'dan hodisalarini ham aytib o'tishimiz kerak (Karatyube, Sazagan, Barkrak, Sargardon, Sariko'l, Aynazarat). Respublikada volfram iste'molchisi, O'zbekiston o'tga chidamli va issiqqa chidamli metallar zavodi (O'zKTJM) hisoblanadi. Sobiq SSSRda ushbu zavod volfram mahsulotlarining bir qator turlari bo'yicha monopol mavqega ega edi.

Volfram ma'danli ob'yektlari respublikaning uchta kon-iqtisodiy maydonlarida jamlangan: 1-Toshkent atrofi (Sargardon, Barkrak va Chavata-daykali kvars-greyzen tipidagi konlari bilan, Chotqol ma'danli maydoni); 2-Samarqand (Ingichka koniga ega Zirabuloq ma'danli maydoni, Chaqilkalondagi-Yaxton, Karatyubedagi-Karatyube, Shimoliy Nurotadagi-Qo'ytosh, Janubiy Nurotadagi-Lyangar); skarn tipidagi bu konlar Janubiy Tyan-Shanning Zarafshon-Oloy va Zarafshon-Turkiston metallogen zonalaridagi C₃-P₁ granitoidlari bilan chegaralangan; 3-Qizilqum (Janubiy Tyan-Shanning Janubiy Bukantau zonasidagi Saritau va Sautbay konlari bilan, Turbay ma'danli maydoni).

Qizilqum hududi bo'yicha ma'lum bo'lgan tasniflar va yangi ma'lumotlarning tahlili to'rtta geologik va sanoat tipni ajratib ko'rsatadigan, umumiy tasnifni taklif qilish imkonini beradi: skarn va aposkarn-skarnoid plastlari, dala shpati-kvars va kvars-greyzen tomirsimon-shtokverk.

Sautbay volfram koni va ma'danli maydoni. Sautbay koni janubiy Bukantau- Turbay tog'larining g'arbiy qismida joylashgan. Navoiy viloyatining Uchquduq tumaniga qarashli. Uni oltin ma'danli Ko'kpatas koni bilan grunt yo'l (20 km) bog'laydi, u yerdan temir yo'l va shosse yo'llari boshlanib, Uchquduq tumani markazi bilan (35 km) bog'laydi. O'sha yerdan EUT-ZX va Amudaryodan vodoprovod o'tadi. Oltin va uran uchun tog' boyitish kombinatlari Ko'kpatas va Uchquduqda joylashgan, tog'-metallurgiya zavodi-kondan 40 km masofada. Relyef cho'lniki, yarim sahro, tekislangan. (nisbiy o'zgarishlar 10-30 m.)

1-rasm. Sautbay konining maydoni. Geologo sxematik tuzilishi

R-C2 fatsial komplekslari: 1-Karashax cho'kindi-vulkanogen, 2-Ko'kpatas karbonatli-kremniyli; 3-Ko'ksay terrigen; 4-karbonat jinslarining gorizontlari; 5- lamprofiroidlarning progranitik daykalari; 6-adamelitlar, granitlar; 7-rang-barang tarkibdagi postgranitoid

daykalar; 8-antiklinal o'qi; 9-uzilmalar; 10- graviminimumning ichki konturi (intruziyaning ildiz qismi); 11-volfram konlari: 1- Sautbay, 2-Sag'inkan, 3-Burgut; 12-skarnlashgan ma'dan tanalari; 13-sheelitli kvars-dala shpatli shtokverk; 14-potensial ma'dan konining chegarasi.

Yaxton volfram koni va ma'danli maydoni. Yaxton koni Chaqil-Kalon tog'larining suv ayirg'ichi yaqin qismida, Urgutsoy havzasida joylashgan. Ma'muriy jihatdan Samarqand viloyatining, Urgut tumaniga qarashli. Tuman markazi bilan grunt yo'li (10 km) orqali bog'langan, keyin viloyat markazi va temir yo'l stansiyasi bilan shosse yo'l orqali bog'langan (25 km). Relyefi keskin o'zgaruvchan, absolyut balandligi 1400-1900 m, nisbiy o'zgarishlar 150-300 m. Iqtisodiy jihatdan (elektr ta'minoti, EUT, mexnat resurslari) Urgut tumani yuqori darajada o'zlashtirilgan. Volfram ma'danlarini namunaviy qazib olishni Qo'ytosh GOK i o'tkazgan, ammo tashib olishni samarasizligi tufayli (150 km) to'xtatilgan.

2-rasm. Yaxton koni. Sxematik geologik xarita

1-to'rtlamchi yotqiziqlar, 2-janubiy Tyanshan kompleksi kersantitlar; 3-4-Yaxton kompleksi; 3-granodiorit-porfirlar, 4-granodioritlar. Svitalar: 5-Xo'jako'rgan; oxaktoshlar, rogoviklar; 6-Madmon: oxaktoshlar; 7-Arg: oxaktoshlar, dolomitlar; 8-Shing: dolomitli oxaktoshlar; 10-eruptiv brekchiyalar; 11-uzilmalar, surilmalar; 12- skarn-ma'adanli tanalar, temirli kvarslar.

Ingichka volfaram koni va ma'danli maydoni. Ingichka koni Zirabuloq tog'ining janubiy-sharqiy qismida joylashgan. Ma'muriy jihatdan Samarqand viloyati Nurobot tumaniga to'g'ri keladi. Relef 50 m gacha balandlikda bo'lgan tepaliklardan iborat. Kattaqo'rg'on temiryo'l stansiyasidan 28 km masofada joylashgan, ya'ni Ingichka GOK magistral yo'l bilan bog'langan.

3-rasm. Ingichka volfram konining geologik xaritasi

Xulosa. Xulosa qilib aytganda yuqorida keltirilgan O'zbekiston hududida joylashgan volfram konlarining minerologik to'planishi bo'yicha uchta tempraturali holatga ajratilgan: piroksen, amfibol va muskovit-rogovikli. So'ngi ikkisi granit massivining barcha qismi bo'yicha tarqalgan, lekin piroksen-rogovikli to'plam faqat kon chegaralarini qamrab oladi. Intruzivning chuqurlikdagi yuzasi va morfologik shartlanganligi qamrab olgan metamorfizmning gorizont zonaligini aks ettirilgan. Piroksen-rogovikli to'plamlar intruzivdan 50-100 m, amfibol-rogovikli – 450-500 m, muskovit-rogovikli to'plam esa 1100 m dan ko'proq masofada tarqalgan.

References:

1. А. А. Юсупходжаев. Научно-технические основы технологий переработки техногенных отходов. // Конспект лекций для магистров специальности 5А520408. ТГТУ -2019 г, 90 с.
2. Новиков А.А., Сазонов Г.Т. Состояние и перспективы развития рудно- сырьевой базы цветной металлургии РФ, Горный журнал – 2000 г - №8, С. 92- 95.
3. Квитка В.В., Кумакова Л.Б., Яковлева Е.П. Переработка лежалых хвостов обогатительных фабрик Восточного Казахстана, Горный журнал – 2001 г - № 9, С. 57-61.
4. Хасанов А.С., Шодиев А.Н., Саидахмедов А.А., Туробов Ш.Н. Изучение возможности извлечения молибдена и рения из техногенных отходов.// Кончилик хабарномаси №3 - 2019 С. 51-53.
5. Анарбаев Х.П. Разработка рациональной схемы обогащения лежалых хвостов вольфрама применительно руднику ингички. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social Sciences № 1(5) 2021 г.
6. Boymurodov N.A. THE CURRENT STATE OF THE STUDY OF GEOMECHANICAL CONDITIONS OF ROCK MASSES WITH AN INCREASE IN THE DEPTH OF OPEN-PIT MINING // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 11(104). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14558>
7. Пирматов Э.А., Шодиев А.Н., Боймуродов Н.А. ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМЫХ ФОРМ ВОЛЬФРАМА И УСЛОВИЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ШЕЕЛИТА И ВОЛЬФРАМИТА //

- Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2023. 11(116). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16240>
8. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.
 9. Каримов, Ё. Л., Латипов, З. Ё. У., Каюмов, О. А. У., & Боймуродов, Н. А. (2020). Разработка технологии закрепления солевых отходов рудника Тюбегатанского горнодобывающего комплекса. *Universum: технические науки*, (12-3 (81)), 59-62.
 10. Shodiev, A., Boymurodov, N., & Ravshanov, A. (2023). STUDY OF THE TECHNOLOGY FOR EXTRACTING TUNGSTEN IN THE FORM OF A SEMI-FINISHED PRODUCT AND METALLIC FORM FROM INDUSTRIAL WASTE. *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности*, 1(2), 87-91.
 11. Boymurodov, N. A., Jonuzokov, A. J. U., & Abdisoatov, S. Z. U. (2021). Features of the total extraction of complex ore bodies with interlayers and rock inclusions. *Science and Education*, 2(4), 131-134.
 12. Kayumov, O., Latipov, Z., Boymurodov, N., & Egamberdiyev, H. (2020). Research of the combined technology of enrichment of low-grade phosphorite ore of the central kyzylkum. *InterConf*.
 13. Mansurova, S. A., Urinov, S. R., Nomdorov, R. U., Nurxonov, H. A., Karimov, Y. L., & Boymurodov, N. A. (2023, September). Study of the influence of layering and fracturing of rocks on the stability of slopes. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 322-341).
 14. Abdurashid Khasanov, & Uchkun Eshonkulov. (2023). STUDY OF METHODS OF IRON SEPARATION FROM IRON-CONTAINING RAW MATERIALS. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 119-123. Retrieved from <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/818>
 15. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.
 16. Xudaynazar o'g'li, E. U., Kudratullayevna, K. S., Tashtemirovich, B. B., & Qodir o'g'li, H. D. (2023). TIKLANGAN KUYINDI MAGNITLI FRAKSIYASINING SEMENTLOVCHI XUSUSIYATINI TEKSHIRISH. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(11), 1-7.
 17. Xudaynazar o'g'li, E. U., Kudratullayevna, K. S., Tashtemirovich, B. B., & Qodir o'g'li, H. D. (2023). TEMIR TARKIBLI XOM ASHYOLAR TARKIBINI VA ULARDAN TEMIR AJRATIB OLIISH USULLARINI O'RGANISH. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(10), 29-37.
 18. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ЦИНКОВЫХ ОТХОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКЕ. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 28-32.
 19. Shodiyev, A., Turobov, S., Abdullayev, Z., & Eshonqulov, U. (2023). AN'ANAVIY NIKEL ERITISH JARAYONIDA PAST DARAJADAGI NIKEL SHTEYNI TEMIRNI OKSIDLASH VA UNI SILIKATLI SHLAKLAR SIFATIDA OLIB TASHLASH UCHUN YUQORI HARORATLI ERITISH YO'LI BILAN YUQORI SIFATLI NIKEL SHTEYNIGA AYLANTIRISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 39-42.

20. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонқулов, У. Х. (2023). ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАЛЬМАКЫР». *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 33-38.
21. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонқулов, У. Х. (2023). СПОСОБЫ ОЧИСТКИ КОНЦЕНТРАТОВ ПЛАТИНОИДОВ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 23-27.
22. Турдиев, Ш. Ш., & Эшонқулов, У. Х. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКА КОНЦЕНТРАТОВ ЧЕРНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ХВОСТОВ МОФ-1 И МОФ-2 С КОМПЛЕКСНЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ. *Наука и технология в современном мире*, 2(18), 43-47.
23. Eshonqulov, U. X. (2023). TEMIR TARKIBLI XOM ASHYODAN VA MA'DANLARDAN TEMIRNI AJRATIB OLISHNING TEXNOLOGIK O'LCHAMLARINI TADQIQ QILISH VA ANIQLASH. *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности*, 1(2), 64-69.
24. Эшонқулов, У. Х., Каюмов, О. А., & Хакимов, К. Ж. (2022). Изучение Технологии Прямого Восстановления Железа. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(11), 151-156.

